

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

Thirupavai and Divya Desams Rendered by Andal

Dr. S. Muthguselvi, Assistant Professor of Tamil, Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1051-2347>

DOI: 10.5281/zenodo.10587238

Abstract

Andal is a prominent figure in Tamil literature and mythology. She is often referred to as the Tamil saint and is known for her devotion to Lord Vishnu. Andal's most famous work is the Thiruppavai, a collection of thirty hymns. In these hymns, Andal expresses her love and longing for Lord Vishnu and seeks his blessings. The Thiruppavai is considered as a divine text and is recited and sung during the Tamil month of Margazhi. Andal is also known for her association with the Divya Desams, which are 108 sacred temples dedicated to Lord Vishnu in the Tamil Nadu region. She is believed to have visited these temples and offered her prayers. These songs not only convey Andal's deep love and devotion for the Lord but also offer guidance on righteous living and the path to salvation. Andal's verses reveal her knowledge of spiritual wisdom. Her poetry is rich with imagery, metaphors, and references to mythology. Andal's life and works continue to inspire devotees, and she holds a significant place in the hearts of the people of Tamil Nadu. Andal's devotion and poetry continue to inspire millions of people even today.

Keywords: Thirupavai, Divya Desam, Renderings, Andal.

References

- [1] Anbarasu, Pa. *Tirupavai Thiruvembavai*. Narmada Publishing House, Chennai - 600 017.
- [2] "Tirupavaiyil JKKooriya Divya Desangal Evai Theriyuma?" *Dinamalar, Margazhi Special*, <https://temple.dinamalar.com/margazhi/detail.php?id=130897> Accessed on 17.10.2023.
- [3] Jagatratsakan, S. (eds) *Nalayira Divya Prabandham*. Alvar Research Centre, 29, Tilak Street, Chennai - 600 017, First Edition – 1993.
- [4] S.Siva "Andal andavanai Andal." *Aran International e-Journal of Tamil Research*, 09 Feb 2022. <https://aranejournal.com/article/6020> Accessed on 17.10.2023.
- [5] M, G. "Tiruppavai Unarttum Tiruvarutnerikal". *International Research Journal of Tamil*, vol. 3, no. S-2, Apr. 2021, pp. 50-55, doi:10.34256/irjt21s210.
- [6] P, S. "The Vedic Truths in the Thiruppavai An Analysis". *Indian Journal of Tamil*, vol. 2, no. 2, May 2021, pp. 30-36, doi:10.34256/ijot2125.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவையும் திவ்ய தேசங்களும்

முனைவர் சி. முத்துச்செல்வி, தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர், அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1051-2347>

DOI: 10.5281/zenodo.10587238

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சைவம் வைணவம் போன்ற சமயங்கள் தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்குத் தொண்டாற்றியதோடு தமிழ்மொழியால் தாமும் வளம் பெற்றன. சைவ நெறியைப் போற்றிய அடியார்கள் நாயன்மார்கள் என்றும் வைணவ நெறியை போற்றிய அடியார்கள் ஆழ்வார்கள் என்றும் அழைக்கப்பட்டனர் ஆள்வார் என்ற சொல்லுக்கு திருமாலின் பக்தி வெள்ளத்தில் ஆள்பவர் என்று பொருள் பன்னிரு ஆழ்வார்களுள் ஒரே ஒரு பெண் ஆண்டாளே ஆவார். ஆண்டாள் வரலாறு, ஆண்டாள் சந்நிதி, ஆண்டாள் தனித்தன்மைகள், ஆண்டாள் கோயில் சிறப்புகள் திருப்பாவையின் சிறப்புகள் அவர் பாடல்களில் இடம்பெறக்கூடிய திவ்ய தேசங்கள் பற்றியும் ஆராய்வதே இவ்ஆய்வின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: ஆண்டாள், திருப்பாவை, திவ்ய தேசம்.

முன்னுரை

திருமால் திவ்ய தேசங்கள் என்பது 108 வைணவத் திருத்தலங்களைக் குறிக்கும். பன்னிரு ஆழ்வார்கள் பாடிய நாலாயிரத்திவ்ய பிரபந்தத்தில் இடம்பெற்ற சிறப்புமிக்க வைணவத் திருத்தலங்கள் திவ்ய தேசம் எனவும் திவ்ய தேசங்களைப் பற்றிய பாடல்கள் மங்களாசாசனம் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் பெற்ற திருத்தலங்கள் 108 திவ்ய தேசங்கள் எனப்படுகின்றன. இவற்றில். 108 தலங்களுக்கும் தம் வாழ்நாளில் சென்று அத்தலத்திற்குரிய பாடல்களைப் பாடுதல் ஒரு வைணவ சமய வழிபாடாக உள்ளது. திவ்ய தேசங்களின் அமைவிடம் 108 திவ்ய தேசங்களில் சோழ நாட்டில் 40, -பாண்டிய நாட்டில் 18, மலை நாட்டில் 1, நடுநாட்டில் 2, தொண்டை நாட்டில் 22, வடநாட்டில் 12, வைகுண்டம் 1 என உள்ளன. திவ்ய தேசங்களில் 27ல் கிடந்த திருக்கோலத்திலும், 21ல் இருந்த திருக்கோலத்திலும், 60ல் நின்ற திருக்கோலத்திலும் திருமால் அருள்பாலிக்கிறார். 79 திவ்ய தேசங்கள் கிழக்கு நோக்கியும், 19 திவ்ய தேசங்கள் மேற்கு நோக்கியும், 3 திவ்ய தேசங்கள் வடக்கு நோக்கியும், 7 திவ்ய தேசங்கள் தெற்கு நோக்கியும் அமைந்துள்ளன.

ஆண்டாள் பிறப்பு

திருமகள் மண்மகள் நீலாதேவி (நப்பின்னை) ஆகிய மூவரும் திருமாளுக்குத் தேவிகள் என்பர். இவர்களுள் மண்மகளாகிய பூமிப் பிராட்டியே பெரியாழ்வாரின் திருமகளாக

கலியுகத்தின் 98ஆம் ஆண்டில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் அவதரித்தார். கலியுகத்தின் 47ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர் விஷ்ணுசித்தர் என்னும் இயற்பெயருடைய பெரியாழ்வார். இவரது மனைவி பெயர் விரஜா என்பதாகும். இவ்விருவருக்கும் குழந்தைகள் இருந்ததாக குறிப்புகள் இல்லை. விஷ்ணுசித்தர் வடபத்ரசாயி கோயிலில் நந்தவனம் அமைத்து அதில் பூக்கும் பூக்களால் மாலை கட்டி இறைவனுக்கு அணிவித்து பூசை செய்து வந்தவர் ஆவார். அந்தணர் குளத்தில் பிறந்த இவரை ஆண்டாள் பட்டர்பிரான் என்றே குறிப்பிடுகிறார். நந்தவனத்தில் துளசிச் செடியின் அடியில் நள ஆண்டு ஆடிமாதம் வளர்பிறையில் சதுர்த்தசித்தியில் செவ்வாய்க் கிழமை அன்று பூர நட்சத்திரத்தில் பெரியாழ்வார் ஆண்டாளைக் குழந்தை வடிவில் கண்டெடுத்தார். அதனால் ஆடிப்பூரமே ஆண்டாளின் அவதார தினமாகக் கருதப்படுகிறது.

கோதை

கண்டெடுக்கப்பட்ட அக்குழந்தைக்கு விஷ்ணுசித்தர் 'கோதை' என்று பெயரிட்டு வளர்க்கலானார். கோ என்றால் கூந்தல் தா என்றால் தருபவள் என்று பொருள்பட்டு 'கடந்தல் அழகு வழறந்தவள் அல்லது 'கூந்தல் அணிந்த மாலையைத் தந்தவள்' என்று பொருள் கொள்ள முடிகிறது. மேலும், 'தா' என்ற சொல்லுக்கு தாய்மை அழகு என்று பொருள்படும். 'கோதா' என்ற சொல்லுக்கு 'கந்தம் கமழும் குழலி' என்றும் பொருள்படும். இன்றும் ஆண்டாள் பிறந்த நந்தவனம் ஆண்டாள் கோயிலுக்கும் வடபத்ரசாயி கோயிலுக்கும் இடையில் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அங்கு ஆண்டாளுக்கு ஒரு கற்சிலை உள்ளது. துளசிச் செடி வளர்க்கப்பட்டுள்ள மண்ணை எடுத்து பக்தர்கள் நெற்றியில் பூசிக்கொண்டு பூஜிக்கின்றனர். திருமாலின் வரலாறு புராணம் போல்வனவற்றைச் சிறு வயது முதலே தன் தந்தையிடம் ஆண்டாள் கேட்டு வளர்ந்தார். இளமையில் கண்ணனிடம் தொடங்கிய பத்தி நாளடைவில் காதலாக மாறியது.

சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி

வடபத்ரசாயனருக்காகப் பெரியாழ்வார் பூமாலை கட்டி அணிவிப்பது வழக்கம். அம்மாலைகளை ஆண்டாள் தன் கூந்தலில் சூடி கிணற்று நீரில் அழகு பார்த்தார். இன்றும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோயிலில் அக்கிணறு உள்ளது. கண்ணாடி போல் உருவத்தை நீரில் பிரதிபலிப்பதால் இதற்கு கண்ணாடிக் கிணறு என்று பெயர். ஒருநாள் கோதையின் தலைமுடி ஒன்று மாலையில் இருப்பதை பார்த்த பெரியாழ்வார் பதறினார். பெருமாளிடம் தன் மகள் செய்த பிழையை பொறுத்து அருளுமாறு வேண்டினார். அன்று இரவில் பெருமாள் பெரியாழ்வாரின் கனவில் தோன்றி கோதை சூடிக் கொடுத்த மாலையே தனக்கு மிகவும் விருப்பமானது என்று தெரிவித்தார்.

தினந்தோறும் தான் சூடிய பிறகு இறைவனுக்கு கொண்டு சேர்த்த காரணத்தால் சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி என்றும் கோதை மனவளப் பிராட்டி என்றும், இறைவனுக்கு மனைவியானதால் நாச்சியார் என்றும். ஆண்டவனை ஆண்டதால் ஆண்டாள் என்றும் அழைக்கப்பட்டனர் ஆண்டாள் பாடிய திருப்பாவையும், நாச்சியார்

திருமொழியும் முப்பது பாசுரங்களைக் கொண்டதாகும். திருப்பாவை நூல் காலத்தால் முற்பட்டதாக கருதப்படுகிறது. (மா. கோபி 50)

அன்று முதல் ஆண்டாள் சூடிக்கொடுத்த சுடர்கொடி என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஆண்டாளின் வரலாறு திரைப்படமாக திருமால் பெருமை என்ற பெயரில் இயக்குநர் ஏ.பி.நாகராஜன் அவர்களால் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டாள்

இறைவனையே ஆட்கொண்டதால் ஆண்டாள் என்று கோதை அழைக்கப்பட்டார். “கோதை ஆண்டாள் தமிழை ஆண்டாள்” என்று கவிஞர் கண்ணதாசன் குறிப்பிடுகிறார். இயற்பெயரான கோதை என்பது மறைந்து ஆண்டாள் என்னும் சொல்லே பெயராக இன்று நிலைத்துவிட்டது ஆண்டாளைப் போலவே வாழ்ந்து மறைந்த மற்றொரு பெண் மீரா ஆவார். இவர் ராஜபுதனத்தைச் சார்ந்த மேவார்; இளவரசி ஆனால் இவர் திருமணமானவர். ஆண்டாள் பிறந்ததால் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் புகழ் பெற்றுள்ளது. ஆண்டாள் கோயில் கோபுரமே தமிழக அரசின் முத்திரை சின்னமாக விளங்குகிறது. ஆண்டாளுக்கு நாச்சியார் என்ற பெயரும் உள்ளது.

வைணவ பக்தி இலக்கியங்களுள் தமிழுக்குக் கிடைத்த மிகப் பெரிய கருவூலம் திருப்பாவை ஆகும் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஜீவாத்மா பரமாத்மாலை அடைய தட்டியெழுப்பும் பாசுரங்களாகத் திருப்பாவை அமைந்துள்ளது இறைவனை நினைத்தல், இறைவனுக்குத் தொண்டு செய்தல் இறைவனை அடைதல் இறைவன் அருள்பெறல் போன்றவற்றை விளக்குவதாகத் திருப்பாவை அமைந்துள்ளது உலக இலக்கியங்களில் பெண்களுக்கென எழுந்த ஒரு பக்தி இலக்கியம் திருப்பாவை ஆகும் அத்தகைய திருப்பாவையில் இடம்பெறும் உட்கருத்துக்களை ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது. (ப. சிவசக்தி 30)

அவர் பாடிய பாடல்கள் திருப்பாவை மற்றும் நாச்சியார் திருமொழி என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

ஆண்டாள் சந்நிதி

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மட்டுமல்லாது மதுரை கூடலழகர் கோயில் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயில் திருத்தங்கல் நின்ற நாராயண பெருமாள் போன்ற கோயில்களிலும் ஆண்டாளுக்கு என்று தனி சந்நிதி உள்ளது. மேலும், ஆண்டாள் கோயிலோடு இணைந்த கோயில்களாக திருவண்ணாமலை ஸ்ரீனிவாசப் பெருமாள் கோயிலும் காட்டழகர் கோயிலும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்க்கு அருகிலேயே அமைந்துள்ளன.

ஆண்டாளின் தனித்தன்மை

பிறகவிஞர்களிலிருந்து மாறுபட்டு ஆண்டாள் மிகவும் தனித்தன்மையுடன் திகழ்கிறார். சங்ககாலத்திற்குப் பின் பெண்பாற்புலவர்கள் பாடல்கள் பாடியதாக அவ்வளவாக பதிவுகள்

இல்லை. ஆண்டாளும் காரைக்கால் அம்மையாருமே விதிவிலக்காக உள்ளனர். அதிலும், வெறுமனே பாடல்கள் பாடிய கவிஞராக மட்டுமல்லாமல் பக்தி உணர்வையும் காதல் உணர்வையும் ஒருசேர கலந்து நாயகன் - நாயகி பாவனையில் தன்னை கடவுளின் மனைவியாக பாவித்து பாடல்கள் பாடிய பெண் கவிஞர் ஆண்டாள் ஒருவரே. ஆண்டாளின் திருப்பாவையும் நாச்சியார் திருமொழியும் நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தத்தில் இசைப்பாத் தொகுதிகளாக முதல் யிரத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன அதிலும் திருப்பாவை மார்கழி மாதத்தில் தமிழகம் மட்டும் அல்லாது வட இந்தியா மற்றும் தாய்லாந்து இலங்கை போன்ற பல்வேறு பகுதிகளிலும் பாடப்படும் பெருமையை உடையது திருப்பாவையின் புகழ் ஏனைய ஆசிய நாடுகளிலும் பரவியுள்ளதாகத் தெரிகிறது. தெற்காசிய நாடுகளில் ஒன்றான சயாம் நாட்டில் ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் மாதத்தில் வளர்பிறை நாட்களில் தெரியும் பாவை திருப்பாவை என்ற விழாவினை கொண்டாடுகின்றனர்.

நோன்பு நோற்பதற்கு ஆண்டாள் மார்கழி மாதத்தைத் தெரிவு செய்கிறாள். காரணத்தை ஆராயின் மாதங்களில் நான் மார்கழியாய் இருக்கின்றேன் என்று பகவான் கிருஷ்ணன் கீதா உபதேசத்தில் தெரிவித்ததை கிருஷ்ண பிரம்மையில் மூழ்கிய ஆண்டாள் அந்த நினைவிலே மார்கழியைத் தெரிவு செய்திருக்கிறாள் என அறியப்படுகிறது. சத்யலோகம் என்பது பிரம்ம லோகம் இந்த தேவலோகத்தில் நமக்கு ஒரு வருடம் என்பது அவர்களுக்கு 1 நாள் அதாவது நம் கணக்குப்படி 6 மாதம் பகல் 6 மாதம் இரவு. ஆடி முதல் மார்கழி வரை 6 மாதம் தட்சிணாயன புண்ணிய காலம் என்று அழைத்து போற்றப்படுகின்றது. (சா. சிவா)

இவை தான் ஆண்டாள் மார்கழி மாதத்தை தேர்ந்தெடுத்ததற்கு காரணமாய் அமைகிறது.

ஆண்டாள் கோயில் சிறப்புகள்

ஆண்டாளை நாள்தோறும் தரிசிக்க வரும் பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அளவிட முடியாது. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஆண்டாள் கோயிலுக்கு வந்து சென்ற அடியவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் இருவர் ஒருவர் கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் மற்றொருவர் ராமானுஜர். ஒரு சமயம் கம்பருக்கும் அவரை ஆதரித்த சோழ மன்னனுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. அதனால் கம்பர் சோழ நாட்டைவிட்டு வெளியேறி தென்திசை நோக்கிச் சென்றார். சென்றவர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு ஏழு கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள கிருஷ்ணன் கோயிலில் தங்கினார். அப்போது அங்கு இருந்தவர்கள் மூலமாக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் எண்ணெய்க்காப்பு மண்டபத்தில் ஆண்டாளின் திருமஞ்சன சேவை நடைபெற உள்ளதாக அறிவித்தார். ஆனால் அங்கு சென்று அதைக் காண வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட கம்பர்; களைப்பினால் சிறிது நேரம் தூங்கி விட்டார். பின்னர், விழித்தெழுந்த கம்பர் தாமதமாகிவிட்டது என்று எண்ணியபடியே ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் விரைந்தார். ஆனால் அங்கு ஆண்டாளின் சூடகம் திடீரென காணாமல் போய் விட்டபடியால் திருமஞ்சன சேவை

தாமதமாகப்பட்டிருந்தது. அங்கு வந்த கம்பரின் கண்ணில் அந்த ஆபரணம்ப்பட்டது. அதை எடுத்து அவர் கோயில் பட்டர் இடம் கொடுத்தார். பின்னர் கம்பர் கண்டுகளிக்குமாறு ஆண்டாளின் திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது. இது ஆண்டாள் நிகழ்த்திய அற்புதமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ஆண்டுதோறும் தை மாதத்தன்று ஒரு நாள் மட்டும் கம்பரின் நினைவாக ஆண்டாளுக்கு அணிவிக்கப்படும் அச்சு ஊடகத்திற்கு “கம்பன் கொச்சு” என்று பெயர்.

திருப்பாவையின் சிறப்புகள்

ஆண்டாள் பாடிய பாடல்கள் இரண்டு. அவை: 1. திருப்பாவை, 2. நாச்சியார் திருமொழி. இவற்றுள் திருப்பாவை 30 பாசுரங்களையும் நாச்சியார் திருமொழி 143 பாசுரங்களையும் கொண்டுள்ளது வைணவ மரபில் பாடல்கள் பாசுரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன பா - பாடல் ஸ்வரம் - இன்னிசை என்று பொருள்படும். மார்கழி திங்கள் 30 நாட்கள் கொண்டதாகும். நாளுக்கு ஒரு பாடல் வீதம் 30 நாட்களும் பாடுவதற்கு ஏற்ற முறையில் ஆண்டாள் திருப்பாவையில் 30 பாடல்கள் பாடியுள்ளார். மார்கழி மாதத்தை சிலர் பீடை மாதம் என்றழைக்கின்றனர். ஆனால் மாதங்களில் நான் மார்கழியாக இருக்கிறேன் என்றார் கண்ண பரமாத்மா. அதனால் தான் ஆண்டாள் திருப்பாவை பாட மார்கழியை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். மார்கழியின் சிறப்பை உணர்த்தும் விதமாகவே ஆண்டாள் திருப்பாவையின் முதற் பாடலில்,

மார்கழி திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளால்

நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் (திருப்பாவை, பா: 1- 474)

என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். தான் பிறந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரை ஆயர்பாடியாகக் கற்பனை செய்கிறார் ஆண்டாள். அதனால் தான் “சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்” என்று ஆயர்பாடியிலுள்ள செல்வந்தர் வீட்டு சிறுமியை அழைக்கிறார் ஆண்டாள்.

திருப்பாவையும் திவ்யதேசங்களும்

திருப்பாவையில் கோதை திவ்ய தேசங்களில் உள்ள எம்பெருமானை இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

1. மார்கழித் திங்கள் - நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் - பரமபதம்.
2. வையத்து - பாற்கடலில் பையத் துயின்ற - ஸ்ரீராப்தி.
3. ஓங்கி - ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் - திருக்கோவலூர்.
4. ஆழிமழை - பாழியம் தோளுடை பத்மநாபன் - திரு அனந்தபுரம் .
5. மாயனை - வடமதுரை மைந்தன் - மதுரா .
6. புள்ளும் - வெள்ளத்தரவில் அமர்ந்த வித்து - திருவண் வண்டுர்.
7. கீச்சு கீச்சு - கேசவனைப் பாடவும் - திருவாய்ப்பாடி.
8. கீழ்வானம் - தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் - வரதராஜ பெருமாள் கோயில், காஞ்சி.
9. தூமணி மாடம் - குன்றின்மேல் விளக்கு - திருக் கடிகை.

10. நோற்று சுவர்க்கம் - நாற்றத் துழாய்முடி நாராயணன் - திருக்காட்கரை.
11. கற்றுக் கறவை - முகில் வண்ணன் பேர் பாட - காளமேகப் பெருமாள் திருமோகூர்.
12. கனைத்திளம் - தென் இலங்கை கோமானை சேற்ற மனத்துக்கு கினியான்- தில்லை திரு சித்திர கூட்டம்.
13. புள்ளின்வாய் - பள்ளிக் கிடத்தியோ - திருக்குடந்தை.
14. உங்கள் புழக்கடை - நாவுடையாய் - செந்தமிழும் வடுக்கலையும் திகழ்ந்த நாவர் - தேரமுந்தூர்.
15. எல்லே - மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லான் மாயன் - திருவல்லிக்கேணி.
16. நாயகனாய் - மாயன் மணிவண்ணன் - திருக்குறுங்குடி.
17. அம்பரமே - அம்பரமுடறுத்து ஓங்கி உலகளந்த உம்பர் கோமான் - சீர்காழி.
18. உந்து மத களிறு - பந்தார் விரலி மைத்துனன் - திருநறையூர்.
19. குத்து விளக்கு - மலர்மார்பா - திருவிடவெந்தை.
20. முப்பத்து மூவர் - செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலன் - திருப்பாடகம்.
21. ஏற்ற கலங்கள் - ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் - பெரும்புறக் கடல் - திருக்கண்ண மங்கை.
22. அங்கண்மா ஞாலம் - அரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து தலைப்பெய்து - திருமாலிருஞ் சோலை.
23. மாரி மலை முழஞ்சில் - பூவை பூ வண்ணா - திருவரங்கம்.
24. அன்றிவ் உலகம் - குன்று குடையாய் - கோவர்த்தனம்.
25. ஒருத்தி - கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமால் - திருக்கண்ணபுரம்.
26. மாலே மணிவண்ணா - ஆலின் இலையாய் - பூரி ஜெகன்நாதர்.
27. கூடாரை வெல்லும் - சீர் கோவிந்தா - (திருவேங்கடம்).
28. கற்றுக் கறவை - குறை ஒன்றுமில்லாத கோவிந்தா - (விருந்தாவனம்)
29. சிற்றம் சிறுகாலை - பறை கொள்வான் கோவிந்தா - (துவாரகை.)
30. வங்கக் கடல் - அணிபுதுவை - (ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்).

இவ்வாறு ஆண்டாள் திருமால் அவரது அவதாரங்களை குறித்தும் பாடல்களில் இலை மறை காய்களாக குறிப்பிட்டு உள்ளார்.

வடமதுரை

ஆண்டால் தான் பாடிய திருப்பாவை பாசுரங்களில் பகவானின் பல அவதாரங்களையும் குறிப்பிட்டு பாடியிருக்கிறார். திருப்பாவையின் மூன்றாவது பாசுரத்தின் முதல் அடிகளில். ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி (திருப்பாவை, எம்பாவாய் பா: 3 - 476) உயர வளர்ந்து மூன்று உலகங்களையும் தன் திருவடிகளால் அளந்த திருமாலின் பெருமைகள் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பாடலில் 'ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன்' எனும் சொற்றொடரில் குறிப்பிட்டுள்ள திருமால் 'வாமனன்' இன்னும் அவதாரம் எடுத்த கதை கூறப்பட்டுள்ளது.

‘மகாபலி’ என்னும் அரசனைக் ஆட்கொள்வதற்காக திருமால் குறுகிய உருவம் கொண்டு அவனது அரசவைக்கு அந்தணன் வேடத்தில் வந்தார். தவம் செய்வதற்குத் தனது காலால் அளக்கும் மூன்றடி நிலம் பெற்றார் நிலத்தை அளக்கும் போது வானளாவிய உருவம் எடுத்து. நிலவுலகில் ஓரடியும் வானுலகில் ஓர் அடியும் அளந்து விட்டு மூன்றாவது அடியை எங்கே வைப்பது என்று கேட்டார் திருமால். மகாபலி மன்னன் மூன்றாம் அடியை தனது தலையில் வைத்து அளக்குமாறு வேண்டினான். திருமால் அவ்வாறே செய்து மகாபலி மன்னனை ஆட்கொண்டார்.

மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை

தூய பெருநீர் யமுனைத் துறைவனை (திருப்பாவை, எம்பாவாய் பா: 5 - 478)

மாயச் செயல்கள் செய்பவன் அவன் வடமதுரைக்கு தலைவன் தூய்மையான பெரிய நீர் பரப்பினை உடைய யமுனை ஆற்றின் கரையில் வாழ்ந்தவன் என்று திருமாலின் திருத்தல சிறப்புகள் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும்,

பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப் பறைகொண்டு

மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய (திருப்பாவை, எம்பாவாய் பா: 8 - 481)

இப்பாடலில் திருமால் கண்ணனாக அவதாரம் எடுத்து கோகுலத்தில் வளர்ந்தபோது கம்சனால் அனுப்பப்பட்ட குதிரை வடிவம் கொண்டு வந்தவன் கேசி எனும் அரக்கன் கம்ஸனின் அழைப்பை ஏற்று வட மதுரைக்குச் சென்றபோது கண்ணனை கொல்ல மல்யுத்த வீரர்களைக் கம்சன் ஏற்பாடு செய்தான். அவர்களை கண்ணன் கொன்றான். இவ்விரு நிகழ்ச்சிகள் இப்பாடலில் இடம்பெற்றுள்ளன.

சக்கரத்தாழ்வார்

ஆழி மழைக் கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல்

ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொட்டு ஆர்த்தேறி (திருப்பாவை, எம்பாவாய் பா: 4 - 477)

ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கறுத்துப் பாழியந் தோளுடைப் பற்பநா பன்கையில்,

“ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்ற திர்ந்து” (திருப்பாவை, எம்பாவாய் பா: 4 - 477)

இப்பாடல் கடல்நீரை முகந்து கொள்ளும் மேகம் கருநிறமாக மாறுவதற்கு கண்ணனின் நிறத்தையும், மின்னல் மின்னுவதற்கு கண்ணன் கையில் உள்ள சுதர்சன சக்கரத்தையும், இடி முழக்கத்திற்கு கண்ணனின் கையில் உள்ள வலம்புரிச் சங்கின் முழக்கத்தையும் ஆண்டாள் உவமை கூறியுள்ளார். திருமாலின் கையிலுள்ள சக்கரம் ஆழ்வார் போல் வைணவர்களால் கருதப்படுவதால் அதனைச் சக்கரத்தாழ்வார் என்றே அழைக்கின்றார். மதுரையில் சக்கரத்தாழ்வாருக்கு எனத் தனிக் கோயிலும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஆண்டாள் கோயிலில் சக்கரத்தாழ்வாருக்கு என தனிச் சந்நிதியும் உள்ளது. மேற்கண்ட பாடலின் வாயிலாக திருமாலுக்கு உரிய தர தல வரலாற்றுச் செய்திகளை அறிய முடிகிறது.

திருப்பாற்கடலில் துயில் கொள்ளும் திருமால்

பேய்முலை நஞ்சுண்டு

கள்ளச் சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி

வெள்ளத்தரவில் துயில் அமர்ந்த வித்தினை (திருப்பாவை, எம்பாவாய் பா: 6 - 479)

இப்பாடலில் பூதகி என்னும் அரக்கியை பெயர் குறிப்பிடாமல் பேய்முலை என்று ஆண்டாள் சுட்டுகிறார். கண்ணன் என்னும் சிறு குழந்தையை கொல்லும் பொருட்டு கம்சனால் ஏவப்பட்டவள் தான் பூதகி அல்லது பூதனை இவள் ஈவு இரக்கம் எனும் தாய்மைப் பண்புகள் இல்லாதவள் ஆதலால் அவளை பேய் என்று ஆண்டாள் குறிப்பிடுவதில் வியப்பேதுமில்லை. பூதகி என்னும் பேயின் மார்பில் இருந்து சுரந்த பாலை உண்டவன் சகடாகூரன் என்பவன் சக்கர வடிவில் வந்த போது தனது காலால் உதைத்துக் கொன்றவன் திருப்பார் கடலில் பாம்பு படுக்கையில் துயில் கொள்ளும் மூலப் பெருள் இவ்வளவு சிறப்புகள் உடைய இறைவனை முனிவர்களும் யோகிகளும் தூக்கம் கலைந்து மெல்ல அரி என்று கூறும் பெயரில் உள்ளத்தில் புகுந்து குளிர்விக்கிறது என்ற கூற்றின் வாயிலாக திருப்பார் கடலில் பாம்பு படுக்கையில் துயில் கொள்ளும் தல வரலாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை

திங்கள் திரு முகத்து சேயிழையார் சென்று இறைஞ்சி (திருப்பாவை, பா. 30 : 503)

தேவர்களுக்காக அமிர்தம் எடுக்கும் பொருட்டு அலை வீசுகின்ற கடலை கடைந்தவன் கண்ணன் 'கேசி' என்னும் அசுரக் குதிரையைக் கொன்றதால் அவனுக்குக் கேசவன் என்னும் பெயரும் உண்டு என்ற பாடலால் அறியமுடிகிறது.

நரசிம்ம அவதாரம்

திருமாலின் தசாவதாரங்களில் மிகவும் போற்றத்தக்க அவதாரமாக நரசிம்மாவதாரம் உள்ளது. இப்பாசுரத்தில் கண்ணன் சிங்கத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறார். சிங்கத்தால் தன் குட்டிக்கு பால் கொடுத்து கொண்டு எதிரியுடன் போரிட முடியும். இரணியனை கோபப் பார்வை பார்த்த பெருமாள் அதே நேரத்தில் பிரகலாதனை அறுப் பார்வையால் நோக்கினார் என்பதை,

மாரி மலைமுழைஞ்சில் மன்னிக் கிடந்துறங்கும்

சீரிய சிங்கம் அறிவுற்றுத்; தீவிழித்து

வேரிமயிர் பொங்க எப்பாடும் பர்ந்து உதறி

மூரி நிமிர்ந்து முழங்கிப்; புறப்பட்டுப்

போதரு மாப்; போலேநீ பூவைப்பூவண்ணா உன்

கோயில்நின்றும் இங்ஙனே போந்தருளிக் கோப்புடைய

சீரிய சிங்காசனத்திருந்து யாம் வந்த

காரியம் ஆராய்ந்து அருளேலோ ரெம்பாவாய் (திருப்பாவை, எம்பாவாய் பா: 23 - 498)

என்ற பாடலால் அறிய முடிகிறது.

பக்தனின் சேவகன்

தீங்கு நினைத்தாலும் தீவினை புரிந்தாலும் அதற்கான தண்டனை நிச்சயம் கண்ணனின் மாமன் கம்சன் தனது சகோதர சகோதரி தேவகிக்கு பிறக்கும் எட்டாவது குழந்தையால் தன் உயிருக்கு ஆபத்து என்று அஞ்சினான். உடனே தேவகி அவளது கணவர் வசுதேவர் இருவரையும் சிறையில் அடைத்தான் அவர்களுக்கு எட்டாவது குழந்தையாக கண்ணன் சிறையில் அவதரித்து கம்சனுக்குத் தெரியாமல் வசுதேவரால் ஆயர்பாடியில் யசோதைக்கு அருகில் சேர்க்கப்பட்டான். யசோதைக்குப் பிறந்த பெண் குழந்தையை தூக்கிக்கொண்டு சிறை திரும்புகிறார் வசுதேவர். யசோதை மைந்தராக வளர்ந்தான் கண்ணன் அதனால் தான் 'ஒருத்தி மகனாய்ப் பிறந்து ஒருத்தி மகனாக ஓழிந்து வளர்க்கப்பட்டதாக இப்பாசரம் தொடங்குகிறது. கண்ணன் இருக்குமிடம் அறிந்த கம்சன் அவனுக்கு பல விதங்களில் இன்னல் கொடுக்கிறான். கம்சனால் அனுப்பப்பட்ட அசுரர்கள் அனைவரையும் கண்ணன் அழைக்கிறான். தனக்கு அழிவு நெருங்கி விட்டதை கமிஷன் உணர்கிறான். இப்படி வீரச் செயல்கள் புரிந்த கண்ணனை போற்றிப் புகழ்ந்து தாங்கள் வேண்டும் வரங்களை அருளும்படி பாவை நோன்பு இருக்கும் பெண்கள் அவனை வேண்டுகின்றனர். பக்தன் பக்தி செலுத்தும்போது இறைவன் அவனுக்கு சேவகனாகி விடுகிறான். எங்கே இருக்கிறான் நாராயணன் என்று இரணியன் கேட்டதும் பிரகலாதன் தூண் என்று பதில் அளிக்கிறார். அந்த நேரத்தில் தூணுக்குள் சென்று திருமால் ஒளிந்து கொள்கிறார். இதன் மூலம் மக்களுக்கு இறைவன் சேவகனாய் இருக்கிறான் என்பது அறியப்படுகிறது. அதனை,

ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓர் இரவில்

ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர

தரிக்கிலா னாகி கிதான் தீங்கு நினைந்த

கருத்தைப் பிழைப்பித்துக் கஞ்சன் வயிற்றில்

நெருப்பன்ன நின்ற நெடுமாலே யுன்னை

அருந்தித்து வந்தோம் பறை தருதி யாகில்

திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம்பாடி

வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய் (திருப்பாவை, எம்பாவாய் பா: 25 - 498)

என்று பாடலால் அறிய முடிகிறது

கலியுக தெய்வம்

பக்தர்கள் அனைவருக்கும் தானே வலியச் சென்று அருள்பாலிக்கும் திருமாலின் குணம் பின்வரும் பாசரத்தில் விளக்கப்படுகிறது. கலியுக தெய்வமாக போற்றப்படும் அவரை வணங்கினால் அனைத்து நலன்களும் கிடைக்கப் பெறலாம் என்பது ஐதீகம். இரண்ய கசிபு திருமாலின் பக்தர்களுக்கு இன்னல்கள் விளைவித்தபோது நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து அரக்கர்களை அழித்து மக்களைக் காத்தவர் திருமால். ராவணனிடம் இருந்து தேவர்களைக்

காப்பதற்காக ராமாவதாரம் எடுத்து அவர்களைக் காத்தவர் பெருமாள் அனைவரது துயரங்களையும் துடைக்கும் கலியுக தெய்வமே கண்ணனே நேர்மையானவனாகவும், ஆற்றல் மிக்கவனாகவும் விளங்கும் பரந்தாமன் பகைவர்களுக்கு வியர்வை பெருக்கெடுக்கும்படி அவர்களை புற முதுகிட்டு ஓடச் செய்யும் தூயவனே என்று திருமாலின் அவதாரச் சிறப்புகள் மூலமாக திருமால் கலியுகத்தெய்வமாக விளங்குவதை,

முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன்சென்று

கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே துயிநலழாய்

செப்பமுடையாய் திறல் உடையாய் செற்றார்க்கு

வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயில் எழாய்

செப்பன்ன மென்முலைச் செவ்வாய் சிறுமருங்குல்

நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயில் எழாய்

உக்கமும் தட்டொளியும் தந்து உன் மணாளனை

இப்போதே எம்மை நீராட்டலோ ரெம்பாவாய் (திருப்பாவை, எம்பாவாய் பா: 20 - 498)

என்ற பாடல் வழி அறியமுடிகிறது.

தொகுப்புரை

பிரபந்தம் படித்தால் பிறபந்தங்கள் மறந்து பிறவி பந்தமும் மறைந்து பெருமாள் திருவடியில் பெரும்பந்தம் அடையலாம் என்னும் ஆழ்வார்களின் அனுபவ மொழிகளுக்கு இணங்க திருப்பாவையில் உள்ள 30 பாடல்களையும் நாம் படித்தால் நம் வாழ்வில் ஏற்றம் பெறலாம் என்ற பக்தி சுவையோடு ஆண்டாள்-பெருமாள் இருவர் பற்றிய உண்மைகளை இவ்வாய்வின் வழி அறியமுடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] அன்பரசு, பா. திருப்பாவை திருவெம்பாவை (மூ.எ.த.உ), நர்மதா பதிப்பகம், தியாகராய நகர், சென்னை - 600 017.
- [2] “திருப்பாவையில் கூறிய திவ்ய தேசங்கள் எவை தெரியுமா?” தினமலர், மார்க்கழலி ஸ்பெஷல், <https://temple.dinamalar.com/margazhi/detail.php?id=130897> 17.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [3] ஜெகதீசகன், எஸ். (ப.ஆ) நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம். ஆழ்வார்கள் ஆய்வு மையம், 29, திலக் தெரு, சென்னை - 600 017, முதல் பதிப்பு – 1993.
- [4] சா.சிவா “ஆண்டாள் ஆண்டவனை ஆண்டாள்.” அரன் இன்டர்நேஷனல் இ-ஜர்னல் ஆஃப் தமிழ் ரிசர்ச். Aran International e-Journal of Tamil Research, 09 Feb 2022. <https://aranejournal.com/article/6020> 17.10.2023 அன்று அணுகப்பட்டது.

[5] M, G. "திருப்பவை உணர்ந்தும் திருவருட்நெறிகள்". தமிழ் சர்வதேச ஆராய்ச்சி இதழ், தொகுதி. 3, எண். S-2, ஏப். 2021, பக். 50-55, doi:10.34256/irjt21s210.

[6] பி, எஸ். "திருப்பாவை ஒரு பகுப்பாய்வு" வேத உண்மைகள். இந்தியன் ஜர்னல் ஆஃப் தமிழ், தொகுதி. 2, எண். 2, மே 2021, பக். 30-36, doi:10.34256/ijot2125.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.